

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 75-91
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15467023>

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Pada Pt Pnm Meekar di Kota Padangsidimpun Perspektif Ekonomi Syariah

Aida Mahrani Siregar¹, Budi Gautama Siregar²

Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun
Email: aldamahraini2002alda@gmail.com, budigautama@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan kunci utama kesejahteraan rumah tangga. Seorang perempuan yang turut bekerja tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor seperti belum tercukupinya kebutuhan rumah tangga jika hanya suami yang bekerja. Pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi semakin dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. PT PNM Meekar merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha yang berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah terutama para perempuan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar, untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi syariah terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar. Penelitian ini bersifat kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari PT PNM Meekar dan wawancara kepada para anggota kelompok Meekar serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT PNM Meekar berperan dalam memberdayakan ekonomi kaum perempuan yaitu sebagai penguat pemberdayaan para perempuan dalam usaha yang dilakukan atau *Empowering*. Para perempuan yang diberikan bantuan mampu meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi lebih sejahtera, mereka menjadi semakin pandai dalam mengelola keuangan dan mulai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Perekonomian Keluarga, PT PNM Meekar*

Abstract

This research is motivated by efforts to empower the family economy which is the main key to household welfare. A woman who also works is of course caused by various factors such as not having enough household needs if only her husband works. Women's empowerment from an economic perspective is increasingly needed to improve women's quality of life. PT PNM Meekar is a financial institution that provides financing to entrepreneurs from the lower middle economic class, especially women. The research aims to find out and analyze women's efforts to improve the family economy through financing at PT PNM Meekar, to find out and analyze the sharia economic perspective on efforts to empower women in improving the family economy through financing at PT PNM Meekar. This research is qualitative in nature. The data sources for this research are primary data obtained from PT PNM Meekar and interviews with members of the Meekar group as well as secondary

data from library research. Furthermore, the data collection method was carried out using observation, interviews and documentation for further analysis by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The research results show that PT PNM Meekar plays a role in empowering the economy of women, namely as strengthening the empowerment of women in their businesses or Empowering. The women who were given assistance were able to increase their income so that they could meet their daily needs and become more prosperous, they became smarter at managing finances and began to be actively involved in household decision making.

Keywords: *Women's Empowerment, Improving the Family Economy, PT PNM Meekar*

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Pemberdayaan memiliki tujuan yang signifikan. Dalam mendorong suatu perubahan sosial dari bawah untuk terus berpartisipasi. Orientasi pemberdayaan untuk memajukan dan meningkatkan potensi mereka yang belum bisa mencapai kesejahteraan dengan dirinya.

Oleh karenanya, dengan pemberdayaan akan meningkatkan pada potensi masyarakat untuk lebih masif dan berpartisipasi. Sehingga prioritas utama dalam prinsip pemberdayaan yakni, untuk menciptakan suatu kemandirian dalam diri individu dan mereka agar mampu mencapai tujuan yakni kesejahteraan sosial.

Dalam hal pemberdayaan juga melihat mereka yang masih dalam kondisi rentan bawah atau belum bisa menolong dirinya sendiri. Begitupun juga perempuan, yang perlu mampu menolong dirinya sendiri dan lebih mandiri. Karena banyak fenomena yang terjadi dalam hal pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, terlebih-lebih lagi pada perempuan desa, karena budaya dan pendidikan mereka lebih cenderung menjadi pekerja rumah tangga.¹

Keterlibatan perempuan dalam bekerja merupakan upaya bagi mereka agar terlepas dari kondisi perekonomian yang masih buruk dan juga dapat berpartisipasi dalam masyarakat sehingga tidak hanya mengurus rumah tangga saja. Perempuan memiliki potensi yang harus mereka representasikan dan kembangkan dalam memperoleh materi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

¹ Rohimi, *Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*,(Guapedia,2020)h.39

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan adalah relasi aktif dan proporsional membangun ekonomi karena komitmen dan keterlibatan semua elemen masyarakat itu adalah hak asasi dan proses dalam mencapai suatu pembangunan sosial ekonomi dari bawah.²

Ellis menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).³

Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya.⁴

Pada dasarnya, definisi kemiskinan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu (a) kemiskinan absolut, (b) kemiskinan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Menurut konsep ini, kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan fisik minimum (KFM) yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, dan papan yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif, menurut Miller dalam Kuncoro adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum

²OpCit.h.41-42

³ Marien Pinontoan, *Kosep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2020) h.7.

⁴ Sa'diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Factor-Faktor Penyebabnya", *Jurnal Of Social Work And Social Service*, Vol.1 No.1(2020):h.43.

sehingga tidak selalu berarti miskin. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan yang bersangkutan.

Menurut konsep ini, garis kemiskinan akan berubah bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini berarti konsep kemiskinan bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, beberapa peneliti melihat kemiskinan dari berbagai aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara golongan atas dan golongan bawah akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan sehingga kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.⁵

Pendapatan identik dengan tingkat kemiskinan, maka untuk menghilangkan tingkat kemiskinan maka negara perlu memperhatikan ketidakseimbangan pendapatan. Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu kesenjangan ekonomi pada distribusi pendapatan antara golongan masyarakat yang penghasilannya tinggi dan berpenghasilan rendah dan juga penduduk yang di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, harga pokok terus meningkat, banyaknya pengangguran.⁶

Pendapatan merupakan jumlah uang yang telah diterima pada pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah jumlah baik dari maupun perorangan dalam bentuk uang, yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang baik dari sebelumnya. Atau dapat juga diartikan sebagai hasil yang sedikit keberhasilan, maka jumlah tersebut akan menjadi besar dan meningkat.⁷

Pengeluaran merupakan hal yang perlu diperhatikan yang merupakan suatu aktifitas yang mengakibatkan jumlah harta atau uang kita semakin berkurang karena pengeluaran rumah tangga, cicilan utang, premi asuransi,

⁵ Ari Mulianta Ginting, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis", *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Public*, Vol.2 No.1 (2010):h.283-284.

⁶ Sari Wuladari, "Kesenjangan Pendapatan Yang Memicu Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, Vol.2 No.1 (2022):h.239.

⁷ Rosnaini, *Smart Register, UMKM Dan Pendapatan Asli Daerah*, (Jawa Barat: CV Danu Abimata, 2023) H.38.

pembantu rumah tangga, keperluan anak, transportasi, zakat/pajak, hiburan/rekreasi, kegiatan sosial, hobby, fashion dan sebagainya.⁸

Dalam Islam seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isteri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama. Taat kepada suami termasuk tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga.⁹

Hal ini dijelaskan dalam UU pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai kemampuan si suami.¹⁰ Islam secara terang menjelaskan bagaimana kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, seperti yang dapat kita lihat dalam Al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf “ (Q.S Al-Baqarah[1]:233)¹¹

Pada konteks ajaran Islam tentang perekonomian (iqtishadiyah), bekerja adalah modal dasar ajaran islam itu sendiri. Sehingga disebutkan seorang muslim yang bekerja adalah orang mulia, sebab bekerja adalah bentuk ibadah yang merupakan kewajiban setiap orang yang mengaku mukmin. Namun, dalam bekerja juga harus disertai niat yang benar tanpa ada paksaan sehingga bekerja bisa maksimal dan terhindar dari yang tidak halal. Sebab motivasi kerja sangat penting untuk menunjang diri semangat dalam bekerja sehingga menghasilkan sesuatu

⁸ A.Mundzir, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*, (Cirebon:Insania,2021)H.218.

⁹ Hazarul Aswat, Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompleksi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Istishod*, Vol.5 No.1(2021):h.17-18.

¹⁰ Letezia Tobing, “Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah”, 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/>

¹¹ Al Fatih, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT Insan Media Pustaka,2013):h.37.

kepuasan tersendiri dan motivasi kerja merupakan dasar bagi manusia untuk memperoleh ibadah dari Allah SWT.¹²

Melalui kerja manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental bagi manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya, sebab dengan kerja manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai cermin pelaksanaan perintah agama dengan memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi ini yang penuh dengan segala nikmat.¹³

Banyak permasalahan yang muncul dalam keluarga, dimulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali perempuan yang memilih bekerja dan membantu suami mencukupi kebutuhannya.

Selain permasalahan yang muncul diatas menurut penelitian Hernamawarni, Ada beberapa faktor yang menyebabkan wanita masuk ke dalam dunia kerja. Antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, membayar hutang, mengurangi ketergantungan terhadap suami dan meningkatkan status sosial¹⁴. Selain itu juga keinginan untuk menghindari rasa bosan atau mengisi kekosongan waktu luang.

Pada desa Losung Batu sendiri, ada banyak yang dilakukan oleh kaum perempuan terutama ibu rumah tangga, hal ini dilakukan mereka akibat dari belum terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, namun karena terbatasnya pengetahuan serta keahlian membuat apa yang bisa dilakukan menjadi terbatas. Masih banyak keluarga di desa Losung Batu masih tergolong dalam keluarga prasejahtera.

Perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan perempuan seperti Koperasi termasuk jenis perusahaan yang dioperasikan oleh semua anggota yang tergabung. Nantinya masing-masing anggota akan memiliki tanggung jawab sama untuk mengelola perusahaan. Contohnya KUD (Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa), KSU (Koperasi Serba Usaha), KPS (Koperasi Pasar), KKD (Koperasi Kredit).

¹² Elza Umiyarzi, "Motivasi Kerja Dalam Perspektif Islam Sebuah Kajian Teori", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, Vol.1 No.2(2021):h.246.

¹³ Armansyah Walian, "Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim", Jurnal An-Nisa'a, Vol.8 No.1 (2013):h.66.

¹⁴ Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, "Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar", Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol.VIII No.1 (2012):h.26.

Salah satu lembaga keuangan yang sekarang ini dipercaya mampu membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan adalah PT PNM Meekar dibawah pengawasan Otoritas jasa keuangan (OJK). Sasaran utama dari Meekar yaitu warga di kecamatan yang masih berada pada garis prasejahtera. PT PNM Meekar sebagai fintech pendanaan berfokus pada pemberdayaan perempuan, melalui penyaluran permodalan dan pendampingan usaha, meluncurkan kampanye dengan tema saatnya perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian.

PNM Meekar Pembiayaan Mikro Fintek menyediakan pembiayaan melalui kelompok yang terdiri dari 10 orang dengan pinjaman diawal mulai dari Rp. 2.000.000 dan pinjaman maksimal mulai dari Rp 15.000.000 – 25.000.000 waktu pinjaman selama 50 minggu (satu tahun). PNM Meekar juga membuat kesepakatan perjanjian berbagi margin atau keuntungan. Dalam pinjaman ini, PNM Meekar mengambil margin sebanyak 20% per tahun setiap pinjaman. Sistem tanggung renteng digunakan untuk membantu nasabah yang pembayarannya terlambat dengan mengumpulkan uang dari setiap anggota kelompok.

Batasan Masalah seperti waktu, dana, dan tenaga harus diperhatikan. Oleh karena itu, tidak semua masalah yang telah didefenisikan akan dapat diteliti secara menyeluruh. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan batasan penelitian yang mencakup area penelitian, hanya pada perempuan yang membantu perekonomian keluarga dengan membuka modal usaha melalui PT PNM Meekar .

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar? Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar?

Tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisa upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar Untuk mengetahui dan menganalisa perspektif ekonomi syariah terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yakni teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada (*content analysis*) yaitu berupa isi analisis dengan cara terjun langsung, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati¹⁶

Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai kenyataan yang ada di lapangan Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan data penelitian yang sangat besar jumlahnya melainkan informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif dan induktif, yaitu data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

¹⁵ Abd Hadi, *Penelitian Kualitatif*, (Jawa Tengah: CV Pena Redaksi, 2021), hal. 58

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 145.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap 2 orang Staff Pegawai PT PNM Meekar dan 15 orang nasabah perempuan pada pembiayaan modal usaha. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara secara langsung. Informan atau narasumber dalam penelitian ini dideskripsikan melalui identitas, usia, pendidikan terakhir, dan jenis usaha yang dijalani.

Tabel IV.1
Deskripsi Informan

No	Kategori	Frekuensi
1	Nasabah PT PNM Meekar	15
2	Staff Pegawai PT PNM Meekar	2
Jumlah		17

Sumber data : PT PNM Mekar 2025

Tabel IV.1 menunjukkan jumlah narasumber yang diteliti yaitu 17 dengan dua kriteria narasumber yaitu nasabah dan staf PT PNM Meekar bagian *Business Partner* yaitu bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan pelayanan majelis, administrasi, analisa pembiayaan, dan pembentukkan majelis baru sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, bertanggung jawab dalam validasi angsuran mitra dari teller untuk di approval oleh BM dan closing seluruh keuangan yang di dapat untuk disetorkan ke rekening cabang H+1 setelah closing angsuran dan bertugas dalam penagihan mitra PAR atau mitra dengan angsuran tunggakan lebih dari 4 kali. Dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal angsuran yang menunggak di point-point Meekar.

Tabel IV.2
Identitas Informan Berdasarkan Usia

NO	Kategori	Frekuensi
1	21-40 Tahun	3
2	41-50 Tahun	8
3	51-60 Tahun	4
Jumlah		15

Sumber data : PT PNM Meekar 2025

Dari tabel IV.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar narasumber merupakan usia produktif atau masih muda, lebih 50% usianya dibawah 50 tahun. Pada usia tersebut biasanya, orang memiliki semangat dalam mengembangkan usaha dan berupaya melakukan inovasi terhadap usahanya agar tetap bertahan ditengah perkembangan zaman.

Tabel IV.3
Pendidikan Terakhir

No	Kategori	Frekuensi
1	SD/Sederajat	2
2	SMP/Sederajat	4
3	SMA/Sederajat	8
4	S1	1
Jumlah		15

Sumber data : PT PNM Meekar 2025

Berdasarkan pada tabel IV.3 dapat diketahui bahwa narasumber yang lulusan SMA sederajat lebih banyak, diikuti lulusan SMP sederajat. Namun masih ada lulusan narasumber dari SD dan hanya satu orang saja yang lulusan Sarjana atau S1.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membawa pengaruh terhadap pola pikirnya. Dengan adanya pola pikir yang kritis dapat membawa kepada kesadaran akan tanggung jawab dan potensinya dalam memperbaiki kondisi keuangan.

Tabel IV.4
Jenis Usaha Informan

No	Kategori	Frekuensi
1	Tukang Kusuk	1
2	Jualan Bubur	1
3	Jualan Gorengan	4
4	Jualan Depan Rumah	1
5	Jualan Usaha Batubata	1
6	Jualan Lontong	3
7	Jualan Sayur	1
8	Warung Kopi	1
9	Petani	1
10	Jualan Bakso Keliling	1
Jumlah		15

Sumber data : PT PNM Meekar 2025

Berdasarkan pada tabel IV.4 narasumber memiliki usaha yang berbeda-beda. Ada empat orang yang memiliki usaha sama yaitu usaha jual gorengan dan tiga orang usaha kelontong.

Hasil penelitian pada upaya perempuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar dapat diuraikan sebagai berikut

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan dengan berbagai kelebihan, sehingga banyak topik yang dapat diangkat mengenai perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, oleh karenanya peran perempuan menarik untuk dibahas. Bahkan pembahasan mengenai perempuan melahirkan pemikiran beberapa ahli yang menghasilkan teori-teori sosial mengenai sisi perempuan seperti gender (*feminisme*) dengan beberapa paradigma.

Perempuan yang bekerja tidak hanya untuk mengisi waktu luang, namun juga mereka ingin meningkatkan taraf kehidupannya sendiri maupun keluarganya. Menurut Aswiyati bahwa perempuan di pedesaan bekerja bukan semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, tetapi untuk mencari nafkah karena pendapatan suaminya dikatakan kurang mencukupi kebutuhan sehingga banyak perempuan atau ibu rumah tangga yang bekerja atau tidak hanya melakukan pekerjaan domestik.

Kenginan untuk membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga bagi perempuan dewasa ini tidaklah sulit. Perempuan memperoleh kebebasan untuk bekerja membantu suami mereka dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga. Mulai dari berkebun, bertani, berdagang, hingga menjadi buruh pabrik dilakukan oleh perempuan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal yang tidak kalah penting adalah pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga agar dapat terlaksana semua kegiatan baik bekerja di luar rumah, sekolah, maupun pekerjaan domestik seperti yang diharapkan dari keluarga tersebut.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tumina dia mengatakan:

"Saya berprofesi sebagai tukang kusus dan suami saya hanya seorang tukang becak, di karenakan ekonomi yang sulit saya tertarik untuk melakukan

¹⁷ Frida Nur Rizkia, (*Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS DI Sumber Gamol, Balecatur, Gamping*), hal.407-408

pembiayaan kepada PT PNM Meekar sebagai tambahan untuk kebutuhan sehari-hari".¹⁸

Sedangkan hasil wawancara lain dengan ibu Nondang Harahap dia mengatakan:

"Saya sehari-hari bekerja sebagai penjual bubur dengan penghasilan yang tidak menentu, saya berniat untuk memperbesar usaha saya ini tetapi kurang modal, karena itu saya melakukan pembiayaan modal kepada PT PNM Meekar"¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan:

"Tujuan ibu-ibu melakukan pembiayaan kepada PT PNM Meekar yaitu sebagai tambahan modal dikarenakan kurangnya penghasilan sehari-hari."

Salah satu lembaga keuangan yang sekarang ini dipercaya mampu membantu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan adalah PT PNM Meekar dibawah pengawasan OJK. Sasaran utama dari Meekar yaitu warga di pedesaan yang masih berada pada garis prasejahtera. PT PNM Meekar sebagai pendanaan berfokus pada pemberdayaan perempuan, melalui penyaluran permodalan dan pendampingan usaha, meluncurkan kampanye dengan tema Saatnya Perempuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam perekonomian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan hasil bahwa program pembiayaan modal Meekar merupakan program pemberian modal usaha yang diberikan oleh lembaga keuangan Meekar kepada para perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga yang sedang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Sandi Harahap

*"Syarat untuk mengikuti program ini yaitu seorang ibu rumah tangga, memiliki usaha, berusia minimal 18 sampai 58 tahun, memiliki tempat tinggal tetap, wajib memiliki izin dari suami dan membentuk kelompok dengan sesama anggota. Adapun berkas yang harus disiapkan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Buku Nikah, dan Surat Persetujuan Suami".*²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan :

"Persyaratan serta berkas yang harus disiapkan terbilang cukup mudah, hal ini sinkron dengan tujuan utama Meekar dimana mereka bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkendala dengan rumitnya persyaratan serta proses pengajuan pembiayaan di lembaga perbankan".

Terkait dengan jumlah pembiayaan yang diberikan, Meekar membagi menjadi beberapa siklus.

¹⁸ Tumina, Nasabah PT PNM Meekar, *Wawancara*, Losung Batu, 22 Mei 2025

¹⁹ Nondang Harahap, Nasabah PT PNM Meekar, *Wawancara*, Losung Batu, 22 Mei 2025

²⁰ Ari Sandi Harahap, Pegawai PT PNM Meekar, *Wawancara*, Losung Batu, 25 Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Sandi Harahap

*“Untuk siklus pertama Rp. 2.000.000, siklus kedua dari Rp.15.000.000 hingga Rp.25.000.000, dan seterusnya. pembiayaan usaha ini diberikan tanpa adanya agunan atau jaminan, namun sebagai gantinya Meekar menerapkan sistem tanggung renteng yang dimana para mitra diwajibkan untuk membentuk kelompok ketika akan menerima pembiayaan”.*²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan :

“PT. PNM Meekar memberikan pembiayaan modal dengan persyaratan yang tidak rumit dan cara pencicilan nya juga tidak memberatkan nasabahnya”.

Pada tahapan dan proses pelaksanaannya pun Meekar dibantu oleh petugas lapangan atau *Business Partner* untuk membantu ibu-ibu mitra untuk melakukan pengajuan hingga penyetoran angsuran, sehingga para mitra tidak harus repot-repot untuk mendatangi kantor Meekar. Pinjaman disalurkan melalui serangkaian tahapan, yaitu tahap buka desa, sosialisasi, pendataan, uji kelayakan atau survey, latihan wajib kelompok (LWK), uji pengesahan kelompok (UPK), pencairan dana hingga penyetoran angsuran serta pertemuan mingguan. Setelah modal disalurkan kepada mitra, petugas lapangan Meekar akan melakukan pertemuan dengan kelompok mitra di setiap minggunya untuk melakukan penagihan angsuran, pendampingan usaha serta pemberian materi berupa edukasi yang dapat bermanfaat bagi mitra dalam mengembangkan usahanya.

Berikutnya terkait dengan hambatan atau kendala yang dihadapi para mitra ketika bergabung dengan PT PNM Meekar,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Armida dia mengatakan:

*“Saya pernah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran saya, jadi saya tidak hadir pada satu waktu karena yah namanya juga jualan kadang-kadang ramai kadang-kadang juga sepi jadi waktu usaha saya lagi sepi selama beberapa hari akhirnya pendapatan saya juga menurun sehingga saya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan uang angsuran, pendapatan dari suami juga belum cukup membantu ya jadi akhirnya saat itu saya belum bisa menyetor.”*²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa :

“Sebagian besar mitra Meekar mengalami kendala karena penghasilan yang mereka dapatkan tidak stabil”.

²¹ Ari Sandi Harahap, Pegawai PT PNM Meekar, *Wawancara*, Losung Batu, 25 Mei 2025

²² Armida, Nasabah PT PNM Meekar, *Wawancara*, Losung Batu, 22 Mei 2025

Maka hasil dari wawancara penulis kepada nasabah dan pegawai PT PNM Meekar bahwasanya PT PNM Meekar memberikan pembiayaan modal kepada ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang dengan jumlah 2.000.000 sampai 15.000.000 dengan persyaratan yang tidak adanya jaminan tapi terkadang masih ada yang terkendala dalam pembayaran cicilan per minggunya, sehingga dengan adanya sistem tanggung dapat meringankan beban cicilan nasabah.

Perspektif ekonomi syariah terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembiayaan pada PT PNM Meekar

PT PNM Meekar adalah program dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang fokus pada pemberdayaan perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro. Program ini memberikan akses pembiayaan modal tanpa agunan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha melalui sistem kelompok tanggung renteng. PNM Mekaar bukan merupakan fintech, melainkan layanan permodalan yang dikelola oleh lembaga keuangan pemerintah

PT PNM Meekar Program ini, yang disebut Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, ditujukan untuk perempuan prasejahtera yang aktif berwirausaha di sektor ultra mikro. PNM Mekaar memberikan akses pembiayaan modal kerja tanpa agunan, yang memudahkan para peserta untuk memulai atau mengembangkan usahanya. PNM Mekaar menggunakan sistem kelompok tanggung renteng, di mana anggota kelompok saling mendukung dan bertanggung jawab atas pembayaran angsuran pinjaman.²³

PT PNM Meekar, juga beroperasi di Padangsidempuan, didirikan dengan visi untuk memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan yang inklusif. Sejarah perusahaan ini dimulai dari gagasan mendasar untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh bank tradisional, terutama di pedesaan. Berdirinya PT PNM Meekar di Padangsidempuan merupakan bagian dari ekspansi perusahaan yang lebih luas di wilayah Sumatera Utara. Selain pembiayaan, PNM Mekaar juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan para peserta.

Pada tahap awal operasionalnya di Padangsidempuan, PT Meekar fokus pada pembiayaan mikro untuk kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

²³[https://www.pnm.co.id/#:~:text=PT%20Permodalan%20Nasional%20Madani%20atau,prasejahtera%20pelaku%20usaha%20ultra%20mikro.&text=Selengkapnya-,PNM%20Membina%20Ekonomi%20Keluarga%20Sejahtera%20\(PNM%20Mekaar\)%20merupakan%20layanan%20permodalan,prasejahtera%20pelaku%20usaha%20ultra%20mikro.](https://www.pnm.co.id/#:~:text=PT%20Permodalan%20Nasional%20Madani%20atau,prasejahtera%20pelaku%20usaha%20ultra%20mikro.&text=Selengkapnya-,PNM%20Membina%20Ekonomi%20Keluarga%20Sejahtera%20(PNM%20Mekaar)%20merupakan%20layanan%20permodalan,prasejahtera%20pelaku%20usaha%20ultra%20mikro.)

Dengan menggunakan model pembiayaan kelompok, perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan usaha kecil. Model ini memungkinkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan modal kerja dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional.

PT PNM Meekar yang menjangkau layanannya di Padangsidempuan menawarkan berbagai produk keuangan, seperti pembiayaan usaha mikro, pembiayaan konsumtif, dan berbagai layanan edukasi keuangan. Program-program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat setempat, agar mereka lebih memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Namun, dalam perjalanannya, PT PNM Meekar di Padangsidempuan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa layanan keuangan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Meekar berkolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah dan ulama setempat untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, mereka juga meningkatkan upaya edukasi keuangan syariah kepada nasabahnya, dengan harapan dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil wawancara saya pada PT PNM Meekar di Padangsidempuan menunjukkan bahwa PT PNM Meekar ini sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan sudah diawasi oleh DPS. Dengan pengawasan dari DPS, PT PNM Meekar yakin bahwa semua aspek operasionalnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah, demi kepercayaan dan kenyamanan para pemegang saham dan nasabahnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Pada PT PNM Meekar Di Kota Padangsidempuan Perspektif Ekonomi Syariah, maka dapat penulis simpulkan bahwa PT PNM Meekar di Kota Padangsidempuan telah ikut serta dalam melakukan pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan atau modal usaha bagi para perempuan khususnya di Pedesaan dalam hal ini di Padangsidempuan. Modal yang dibiayai untuk usaha perempuan telah mampu membantu perekonomian keluarga sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga.

PT PNM Meekar di Desa losung Batu Kota Padangsidempuan menawarkan produk keuangan Islam untuk pemberdayaan perempuan. Para informan mendapatkan bantuan modal, sehingga informan yang merupakan ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga tanpa perlu khawatir melanggar perintah agama yaitu melakukan riba. Sehingga partisipasi perempuan dalam membantu perekonomian keluarga yang didasari dengan prinsip ekonomi Islam dan juga taat kepada suami menjadi hal utama untuk meraih keberkahan hidup dunia dan akhirat.

REFERENSI

- A.Mundzir, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*, Cirebon : Insania, 2021
- Abd Hadi, *Penelitian Kualitatif*, Jawa Tengah:CV Pena Redaksi, 2021
- Abdul Nasser Hasibuan, *Pengembangan Konsep Akuntansi Islam*, Jakarta : Kencana, 2023
- Afriansyah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Padang, Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Al Fatih, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2013
- Anwar, *Kewirausahaan Berbasis UMKM*, Nusa Tenggara Barat : Seval, 2023
- Conny R.Seimiawan, *Meode Penelitian Kualitatif*
- Dian, *Wawancara Kerja*, Jakarta selatan : PT wahyu media, 2008
- DrDede Maryani, *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019
- Marien Pinontoan, *Kosep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Jawa Tengah:PT Nasya Expanding Management, 2020
- Moh Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta, 2012
- Randy R. Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007
- Reinhart Rollando, *Pasti Bisa Sosiologi*, 2018
- Rohimi, *Perempuan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Guapedia, 2020
- Rosdiana, *Kapita Selekt Pendidikan Nonformal*, Kabupaten Madiun : CV Bayfa Cendekia Indonesia, 2020
- Rosnaini, *Smart Register, UMKM Dan Pendapatan Asli Daerah*, Jawa Barat : CV Danu Abimata, 2023
- Setyawan Adhi Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah*, Guapedia, 2021
- Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan berperspektif sosiopsikologis*, Jl Veteran : UB Press, 2020
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, yogyakarta : KBM Indonesia, 2022
- Tuti Iriani, *Perencanaan Pembelajaran Untuk Kejuruan*, Jakarta : Kencana, 2019
- Upik Rahmi, *Dokumentasi Keperawatan*, Jakarta Timur:Bumi Medika, 2019
- Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yli Arinta Dewi, *OP.Cit*
- Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku ajar teknologi dan Bank Darah (tbd) : metodologi penelitian dan statistic*, Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2019
- Wiwin Herwina, *Perencanaan Program Pendidikan Masyarakat*, Kabupaten Madiun : CV Bayfa Cendekia Indonesia,
- Ade Heryana, *Informan dan pemilihan dalam penelitian kualitatif*, jurnal UEO
- Armansyah Walian, *Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman*

- Kerja Seorang Muslim*, Jurnal An-Nisa, Vol.8 No.1
- Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, *Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar*, Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol.VIII No.1
- Elza Umiyarzi, *Motivasi Kerja Dalam Perspektif Islam Sebuah Kajian Teori*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri, Vol.1 No.2
- Erwan Agus Purwanto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 10 No.3
- Hairi Firmansyah, *Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin*, Banjarbaru, Jurnal Agribisnis Perdesaan, Vol.2 No.2
- HazarulAswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Istishod, Vol.5 No.1
- Ufi Febiana, *Implementasi Akad Murabahah Pada PT PNM Meekar Cabang*
- Letezia Tobing, "Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah", 2013,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e/>
<https://www.amartha.com/blog/siaran-pers/siaran-pers-angkat-dewan-pengawas-syariah-amartha-segera-luncurkan-produk-syariah/>
<https://amartha.com/en/blog/usaha-mikro-ukm/cerita-mitra/mengenal-perspektif-pemberdayaan-perempuan-dalam-islam/>